

三角形の内角の和についての新たな証明法

高山凌羽

要旨

本稿は、三角形の内角の和が π となる事実について、錯角の公理に依存しない新たな証明法を示す。第二余弦定理（余接定理と内接円半径の公式）から得られる三角方程式を用い、 $0 < x < \pi$ における $\cos x$ と $\cot x$ の全単射性を鍵として簡潔に結論へ至る。正弦定理や第一余弦定理などの古典的命題が第二余弦定理・余接定理から統一的に導かれることを踏まえ、本手法は三角形幾何の基礎構造に新たな視点を与える。

導入

三角形の内角の和の証明は、従来、錯角の公理に基づく方法が一般的である。本稿はこれに代わる新しい証明法を提示する。提案手法は、第二余弦定理（余接定理と内接円半径の公式）により導かれる三角方程式を用いて内角の和を示すものである。関数 $\cos x$ と $\cot x$ が $0 < x < \pi$ における全単射性を鍵として、証明は簡潔に成立する。とりわけ、正弦定理や第一余弦定理を含む多くの古典的結果が第二余弦定理や余接定理から再構成できる点で、本手法は基礎理論の見通しを与える。

狭義凸多角形であることは任意の内角が 2 直角より小さいことと同値である（文献 [1] より）

平行線公準 1 つの線分が 2 つの直線に交わり、同じ側の内角の和が 2 直角より小さいならば、この 2 つの直線は限りなく延長されると、2 直角より小さい角のある側において交わる。（文献 [2] Chapter 4 冒頭）逆も成り立つ。（同文献同章 Theorem 4.4 より）

証明

文献 [1] より、全ての三角形は狭義凸三角形。よって、三角形の内角は全て 2 直角より小さい。… (i) この後の証明は余弦定理を使うか、余接定理を使うかによって違う。

余弦定理を使う場合

$BC = a, CA = b, AB = c$ とする。第二余弦定理より、 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

これと $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ より、三角形の半周長 $s = \frac{a+b+c}{2}$ を用いると、(i) より、

$0 < A < \pi, \sin A > 0, \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2} = \frac{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{bc}$ 同様

に、 $\sin B = \frac{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{ca}$ 以上より、余弦の加法定理を用いると、 $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

$$\begin{aligned}
&= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} - \frac{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{bc} \frac{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{ca} \\
&= \frac{1}{4abc^2} \left((b^2 + c^2 - a^2)(c^2 + a^2 - b^2) - 4(2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)})^2 \right) \\
&= \frac{1}{4abc^2} \left((b^2 + c^2 - a^2)(c^2 + a^2 - b^2) - 16s(s-a)(s-b)(s-c) \right) \\
&= \frac{1}{4abc^2} \left((b^2 + c^2 - a^2)(c^2 + a^2 - b^2) - (a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) \right) \\
&= \frac{1}{4abc^2} \left((b^2 + c^2 - a^2)(c^2 + a^2 - b^2) - (4b^2c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2) \right) \\
&= \frac{-a^2 - b^2 + c^2}{2ab} = -\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\cos C
\end{aligned}$$

この式の解は n を整数とすると、 $A+B = \pi \pm C + 2n\pi$

(i) より、三角形の内角は全て 0 より大きく、 π より小さいより、 $0 < A+B < 2\pi \dots$ (ii)

このとき、平行線公準の逆が成立するより、 $0 < A+B < \pi$ 適するのは $n=0, A+B = \pi - C, A+B+C = \pi$ よって、三角形の内角の和が π であることが示された。

余接定理を使う場合

余接定理より、半周長 s を用いると、 $\cot \frac{A}{2} = \frac{s-a}{r}, \cot \frac{B}{2} = \frac{s-b}{r}, \cot \frac{C}{2} = \frac{s-c}{r}$

$$\begin{aligned}
r &= \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}} \quad \text{これと余接の加法定理より、} \cot \frac{A+B}{2} = \cot \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2} \right) = \frac{\cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} - 1}{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2}} \\
&= \frac{\frac{(s-a)(s-b)}{r^2} - 1}{\frac{s-a}{r} + \frac{s-b}{r}} = \frac{(s-a)(s-b) - r^2}{r(2s-a-b)} = \frac{(s-a)(s-b) - r^2}{r(a+b+c-a-b)} = \frac{(s-a)(s-b) - r^2}{rc} = \frac{(s-a)(s-b) - \frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}{rc} = \\
&= \frac{(s-a)(s-b)(s-(s-c))}{rsc} = \frac{(s-a)(s-b)c}{rsc} = \frac{(s-a)(s-b)}{rs} = \frac{(s-a)(s-b) \cdot \frac{(s-c)}{s}}{rs \cdot \frac{(s-c)}{s}} = \frac{r^2}{r(s-c)} = \frac{r}{s-c} = \frac{1}{\cot \frac{C}{2}} =
\end{aligned}$$

$\tan \frac{C}{2}$ この式の解は n を整数とすると、 $\frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} + n\pi, A+B = \pi - C + 2n\pi$

(ii) より、適するのは $n=0, A+B = \pi - C, A+B+C = \pi$ よって、三角形の内角の和が π であることが示された。

参考にした文献

[1] ウィキペディア日本語版「凸多角形」「狭義凸性」の節

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%B8%E5%A4%9A%E8%A7%92%E5%BD%A2#\%E7%8B%AD%E7%BE%A9%E5%87%B8%E6%80%A7>

[2] 「Euclidean and non — euclidean geometries : development and history」Marvin Jay Greenberg 著 W. H. Freeman and company 社